

УДК 796.07: 908

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/65>

А.В. Филатов

канд. пед. наук

г. Пермь, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ

Я.С. Шварев

г. Пермь, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ

В.Д. Паначев

д-р социол. наук

г. Пермь, Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Д.П. Морозов

г. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

ВКЛАД СПОРТСМЕНОВ-ПЕРМЯКОВ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования вклада спортсменов Пермского края в Великую Победу. Во время войны продолжались тренировки, соревнования и подготовка снайперов, лыжников к боевым действиям на фронте.

Ключевые слова: война; Победа; физкультурники; спортсмены.

A.V. Filatov

Candidate of Pedagogical Sciences

Perm, Perm Military Institute of the Russian National Guard RF

YA.S. Shvarev

Perm, Perm Military Institute of the Russian National Guard RF

V.D. Panachev

Doctor of Social Sciences

Perm, Perm National Research Polytechnic University

D.P. Morozov

Perm, Perm State Humanitarian Pedagogical University

CONTRIBUTION ATHLETE-PERMYAKOV IN GREAT VICTORY

Abstract. Results of the study of the contribution athlete Perm edges are presented in article in Great victory. The drills lasted During war, competetion and preparation sharpshooter, skier to combat action on front.

Keywords: war; Victory; athletes; athletes.

Трудно переоценить вклад тысяч физкультурников и спортсменов Прикамья в летопись Великой Отечественной войны, которые грудью защищали Москву, сражались под Сталинградом и Севастополем, партизанили в лесах Белоруссии, штурмовали Берлин [1–5].

В боях за Родину проявили себя отважными воинами чемпион Пермской (в то время – Молотовской) области по лыжам В. Селиванов, футболисты Ю. Комбаров, П. Иртегов, В. Тяпкин, спортсмены В. Верхоланцев, Масляницын, М. Веснин, Соколов, Мухачев, Гилев, Гусев, Аксенов, А. Николаев, Г. Махнутин, В. Попцов, П. Ташлыков и другие. Во многих частях, защищая Родину от врага, стояли на смерти А. Желнин – чемпион СССР по борьбе, П. Третьяков – чемпион области по легкой атлетике, гимнасты И. Гоцельмахен, С. Порошин, штангисты Г. Скачихин, Л. Горбунов, Н. Щербаков, футболисты А. Калашников, В. Шмелев, Б. Логинов, А. Ананьин и другие.

Удостоены высокого звания Героя Советского Союза чемпион Перми по велоспорту В. Сафронов, футболист Е. Ежов, физкультурники А. Горшков, А. Сивков, В. Старков. Значительную организационную и методическую помощь физкультурным организациям и инструкторам области оказывали известные спортсмены, эвакуированные из столицы и западных районов Советского Союза. В их числе были игроки московских футбольных команд «Спартак», «Динамо», частично «Крылья Советов», среди которых находились заслуженные мастера спорта – С. Ильин, М. Якушев, М. Исаков. В этом ряду также стоят имена будущего чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника, известных шахматистов А. Рабиновича, Е. Поляка и других. Они выступали с лекциями по теории шахмат, устраивали сеансы одновременной игры с выздоравливающими бойцами в госпиталях и клубах, тем самым закладывая базу для будущего развития физкультурного движения Прикамья.

На предприятиях Перми, Лысьвы, Чусового, Верещагино создавались ударные производственные бригады из спортсменов и физкультурников. Так были созданы гвардейские фронтовые бригады, выполнявшие нормы на 250% и выше. Спортсмен В. Бабенышев выполнял нормы на 500%, работая на двух станках и обучая своей профессии вновь прибывших рабочих. Стахановцы-физкультурники моторостроительного завода Е. Гаврилов, В. Иванов, Н. Глухов, И. Уралов выполняли задание на 300–500%. В Лысьве спортсмены Н. Борисов, В. Сбоев, С. Панферов, Н. Пектушев, Ф. Оборин и другие выполняли нормы до 1000%. Комсомольцы-физкультурники Прикамья активно участвовали в сборе средств в фонд вооружения Красной армии. Более 4 млн рублей в 1941 г. собрали и заработали они на субботниках и воскресниках на танковую колонну «Уральский комсомолец».

Война застала пермский спорт на подъеме. Особых успехов в то время добились лыжники, конькобежцы, легкоатлеты, футболисты, гимнасты, штангисты. С начала военных действий и уходом значительной части спортсменов и физкультурников на фронт работа в этом направлении замедлилась. Однако были проведены соревнования по отдельным видам спорта: баскетболу, футболу, лыжам. В 1942 г. по области заочно прошел профсоюзно-комсомольский кросс, в котором только в Перми участвовало свыше 46,5 тысяч человек. Нормы ГТО выполнили 35 тысяч человек. При высокой активности молодежи прошли соревнования по кроссу в Лысьве, Чусовом, Кунгуре и других городах. Оживление спортивно-массовой работы в области началось с 1943 г., когда в ходе войны произошел

коренной перелом. Зимой в области был проведен лыжный кросс, где участвовало более 200 тыс. человек, в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе – 187 тысяч человек.

В Свердловске была проведена летняя спартакиада зоны Урала. В ней, как и во всесоюзных соревнованиях, участвовали легкоатлеты Западного Урала. И чем дальше уходят в прошлое события минувшей войны, тем глубже осознается величие подвига людей, мужество которых помогло приблизить час Великой Победы над фашизмом.

Самбо – самозащита без оружия. Этот вид спортивной борьбы возник в СССР в конце 1930-х гг. В 1966 г. был признан международным видом спорта, чемпионаты мира и Европы стали проводиться с 1972 г. Описания богатырских поединков мы находим еще в старинных русских былинах, в Лаврентьевской летописи XIV в. Кроме русской борьбы, известны татарская борьба «куряш», тувинская «куреш», якутская «хожачай», чувашская «акатуй», грузинская «чидаоба», азербайджанская «тюлеш», армянская «кох» и др. Опыт, который накоплен национальными видами борьбы, был обобщен, и в результате сложился новый вид спорта – самбо. Одним из родоначальников этого вида борьбы в Прикамье считается Голев Леонид Дмитриевич (родился 21 марта 1925 г. в деревне Вырово Пешнигортского сельсовета Кудымкарского района Коми-Пермяцкого АО, умер 28 апреля 1980 г. в Перми) – гвардии красноармеец, старший лейтенант Советской армии, спортсмен, тренер, педагог. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (22.02.1944 г.), награжден орденом Отечественной войны II степени, мастер спорта по самбо (1950), многократный чемпион города Ленинграда по самбо, член КПСС с 1953 г., тренер ДСО «Динамо» с 1961 г., старший преподаватель Пермского политехнического института с 1969 г., заслуженный тренер РСФСР.

Леонид Дмитриевич был отправлен на фронт летом 1943 г. для участия в битве на Курской дуге. Был наводчиком 45-миллиметрового орудия истребительно-противотанковой батареи 310-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В период с 1 по 21 октября 1943 г. после переправы через Днепр в районе села Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области Украинской ССР огнем своего орудия Голев прокладывал путь наступающим подразделениям пехоты. 7 октября, когда орудие вышло из строя, и ранение получил командир расчета, Голев возглавил расчет, который автоматным огнем и гранатами отразил вражескую контратаку. Всего же за тот период он уничтожил 5 танков, 1 САУ «Фердинанд», 3 пулеметные огневые точки, около 50 солдат и офицеров противника.

В одном из боев Леонид Дмитриевич получил тяжелое ранение и контузию и в бессознательном состоянии был отправлен в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии красноармеец Леонид Голев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (за номером 3382). Имя Голева с 1985 г. носит улица в микрорайоне Данилиха (Дзержинский район). В Пермском крае проводятся соревнования по самбо, названные в его честь. В

г. Кудымкаре его именем названа школа самбо. Мемориальные доски установлены в Политехническом университете и на здании «Динамо».

Часто говорят, что спортивная борьба стара, как мир. Этот вид спорта пришел к нам из глубокой древности. Правила, конечно, тогда были иные, чем сейчас, но принцип поединка всегда оставался один: положить соперника на лопатки или заставить его коснуться земли бедром или плечом. Борьба входила в обязательную программу многих древнегреческих фестивалей. Начиная с Олимпийских игр 708 г. до н. э., борьба была составной частью так называемого пентатлона – соревнований по пятиборью. Только вместо ковра использовалась глиняная площадка. Глину смачивали водой, чтобы смягчить падение. В России наиболее популярной была так называемая французская, или греко-римская борьба. Затем ее называли классической. Поединки, как правило, проходили на цирковых аренах.

Борец Алексей Иванович Желнин родился 20 марта 1902 г. в Перми. Его отец работал машинистом парохода, а мать была домохозяйкой. В 1913 г. начал учиться в подготовительном классе Торговой школы, которую окончил в 1918 г. Страсть к спорту обнаружилась у него в юном возрасте. В декабре 1917 г. А. Желнин вступил в атлетический кружок, руководил которым Георгий Ананьевич Полянин. Четыре раза в неделю Алексей ходил в каретник дома К. Павлова на улице Покровской (ныне – Ленина), где располагался кружок, и занимался там с семнадцатью другими юными спортсменами. Добираться приходилось через весь город, от Старой Слободы на 1-й Мещанской (где жил Желнин) через 38 кварталов. Надо учесть, что транспорта в то время в Перми не существовало. В кружке Алексей был самым младшим из атлетов, а К. Павлов, домовладелец, – самым старшим. Но это не помешало Алексею выиграть в июне 1918 г. юниорское первенство в легчайшей весовой категории. В апреле 1918 г. кружковцы во главе с Поляниным составили ядро организованного атлетического общества для красноармейцев и комсостава при Пермском дворце Красной армии. Правда, с декабря 1918-го по июнь 1919-го тренировки пришлось прервать: в то время Пермь находилась под властью Колчака. Но уже в июле 1919 г. Желнин и Полянин начали заниматься в секции борьбы при Центральном военно-спортивном клубе. В ноябре Алексей выиграл первенство Перми в легчайшем весе, а в декабре вместе с Н. Ершовым и Д. Истоминым (оба – из Мотовилихинского военно-спортивного клуба) был командирован для получения высшего спортивного образования в Москву, в Главную школу физического образования. Там он становится чемпионом Москвы в своей весовой категории.

По окончании школы Желнин получает назначение в Ленинград, где возглавляет первые курсы усовершенствования состава РККА по физподготовке, позднее реорганизованные в Институт физической культуры имени Ленина. Там Алексей возглавил кафедру борьбы. С 1932 г. он – чемпион Ленинграда, пятикратный чемпион РСФСР и двукратный чемпион СССР (1924–1926 гг.) в легчайшем весе. В 1920–1928 гг. имя Желнина было очень популярным в стране, о чем свидетельствуют публикации в газете «Красный спорт». Помимо невероятной энергии молодого мастера отличала от других чемпионов одна характерная черта. Желнин никогда никого не боялся и в любой момент был готов бороться

с кем угодно. Став уже признанным чемпионом СССР, он поддерживал свое звание тем, что сам искал встреч с наиболее опасными противниками. Желнин не любил ничьих и все схватки всегда вел на победу и только на приемах.

Ярким примером является история, произошедшая с Желниным на курсах всеобуча. Приехали два немца для ознакомления с курсами. Среди них – известный борец. Пока гости с начальством осматривали помещение, Желнин буквально вымаливал разрешение побороться с заграничными мастерами. Просьбу передали немцу. Тот улыбнулся: Желнин казался против него мальчиком. Но схватку все же решили устроить... И через три минуты немец оказался на лопатках! Еще один пример: однажды в Ленинград приехал норвежец Ольф Торсем, автор всемирно известного руководства по борьбе. Желнин как одержимый ходил за ним по пятам, и начальство в очередной раз устроило поединок. Разница в весе была не менее пуда, но норвежец сдается молодому курсанту. В 1919 г. на тренировке Желнин проводит стремительный прием против чемпиона России Мезита. В дальнейшем тот ни разу не выступал против Алексея. Занимаясь на курсах, Желнин жил только одной мыслью – с кем бы побороться? Доходило до того, что он выступал на абсолютном первенстве курсов. В одном из таких состязаний Желнин победил тяжеловеса Горина (схватка была прекращена из-за неравенства сил).

Немногие из спортсменов высших силовых категорий могли держаться против Желнина 20 минут. С 1929 по 1933 гг. Желнин был физруком в бронетанковом училище в Орле, с 1934 г. – начальником спортивного отдела Киевского ДКА. За время пребывания в сборной страны провел 69 международных встреч и потерпел поражение только в двух из них. Побывал в Финляндии, Швеции, Германии и др. Ему одному из первых в стране было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР в 1935 г.

В начале 1941 г. Алексей Иванович был назначен начальником физической подготовки 5-й армии в Луцке, где его и застает война. Желнин успевает побывать в Перми, где становится заместителем полка по строевой части, откуда вновь командировается. Поступает в академию ускоренного типа в Ташкенте. С сентября 1942 г. наш земляк командует стрелковым полком. Его часть защищает подступы к грозненской нефти, ведет бой с гитлеровцами под Моздоком.

В одной из перестрелок полковника Желнина срезала беспощадная пуля снайпера. Это произошло 9 декабря 1942 г. Могила легендарного спортсмена находится в Ставропольском крае, в трех километрах от деревни Шафатово. В настоящее время в Санкт-Петербурге проводятся соревнования, посвященные героям Великой Отечественной войны. Один из призов – Кубок чемпиона СССР А.И. Желнина.

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетическое многоборье – десятиборье, пятиборье и др. В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидностей легкоатлетических упражнений.

Интересны жизнь и достижения пермских легкоатлетов Анны и Абрама Гельт. В начале 1930-х гг. брат и сестра Гельты учились в пермской школе № 17, где уроки физкультуры вел преданный легкой атлетике человек Василий Зубакин. Он первым заметил способности к бегу у Анны, и по его рекомендации она стала заниматься легкой атлетикой у тренера С.Н. Назарьева. Способности девочки быстро прогрессировали, она уверенно побеждала на дистанциях от 100 до 500 м. В 1936 г. она установила рекорд города на дистанции 100 м среди девушек, равный 13,8 секунды. Именно Анна привела на тренировки младшего брата. Природная гибкость и хорошая координация позволили 15-летнему Абраму Гельту освоить барьерную дистанцию. В 1936 г. он установил рекорд города на дистанции 110 м с барьерами – 18,5 секунды. В том же 1936 г. в Перми было создано всесоюзное общество «Спартак», куда вступили брат и сестра Гельты. В составе спартаковской команды они первыми приняли участие в областной эстафете на призы газеты «Звезда». Надо заметить, что первым на первом этапе за команду «Спартак» стартовал отличный средневик Павел Третьяков. Этот факт остался в истории: многие годы на первом этапе эстафеты на призы газеты «Звезда» разыгрывается приз памяти погибшего на фронте в 1942 г. Павла Третьякова. Анна Гельт была также победительницей городского кросса им. Н.М. Шверника, состоявшегося 24 мая 1937 г.

В составе спартаковской команды Гельты объездили многие уральские города, успешно стартуя на любимых дистанциях. Тренеры, работавшие в то время, были молодыми, не отягощенными дипломами и серьезными знаниями методик преподавания, но они умели передать ученикам свою любовь к «королеве спорта». Вот их имена: Павел Поплаухин, Николай Рыбаков, Леонид Мамонтов. Все они ушли в 1941 г. на фронт и не вернулись. Все легкоатлеты Перми тренировались на стадионе «Крылья Советов» (ныне – стадион «Юность»).

В 1940 г. Абрам Гельт был призван в армию. Великая Отечественная война застала его в Литве. В начале войны он был контужен, получил осколочное ранение руки. Медсанбат, в котором он успел пролежать несколько дней, оказался в глубоком немецком тылу. Абрам Гельт несколько месяцев пробирался к своим. Затем он воевал на Волховском фронте, а с конца 1942 г. находился в блокадном Ленинграде. В боях под Невской Дубровкой был тяжело ранен и лишился левой ноги. Спорт для 22-летнего бегуна закончился навсегда. Вернувшись в Пермь, он окончил сначала курсы адвокатов, а затем Свердловский юридический институт.

В 2000 г. коллеги проводили Абрама Ефимовича на заслуженный отдых. И в 80 лет ветеран пермской легкой атлетики интересовался, чем живет «королева спорта» в Перми, гордился спартаковским членским билетом 1936 г. Каждый год с нетерпением ждал самого любимого весеннего праздника – открытия сезона, стартов областной эстафеты на стадионе, на котором он когда-то тренировался и выступал. В 2002 г. А.Е. Гельт скончался.

Анна Гельт в 1942 г. окончила Пермский медицинский институт, ушла на фронт, встретила Победу в Германии. Была награждена орденами и медалями. После войны 44 года проработала ведущим хирургом в Пермском госпитале инвалидов войны. В 1997 г. ее не

стало. Ее родственники передали федерации грамоты Анны Ефимовны за победы в легкой атлетике и ее фотографии. Вот так сложилась непростая судьба первых спартаковцев города Перми Анны и Абрама Гельт.

Родоначальником фигурного катания в Перми является Мария Станиславовна Подгаевская (родилась 14 июня 1909 г.). Фигурным катанием она начала заниматься в Китае, когда ее отец работал на Китайской железной дороге. В годы Великой Отечественной войны служила вольнонаемной в Советской армии в Германии, знала иностранные языки, немецким владела в совершенстве. После войны Мария Станиславовна принимала участие во всероссийских соревнованиях и была одной из сильнейших фигуристок России. В 1950-е годы М. Подгаевская приехала обратно в Пермь, где начала заниматься тренерской работой, продолжая выступать на соревнованиях. В своих учеников Мария Станиславовна вкладывала всю душу, старалась воспитать не только хороших спортсменов, но и хороших людей. Вместе с тренером Н.Я. Оноховой они воспитали целую плеяду фигуристов: это Олег Азянов, Герман Пешков, Юрий Некрасов, Валентина Филимонова, Венера Япарова, Николай Токарев, Нина Иванова, Альбина Самошкина, Юрий Березин, Константин Ханжин.

Война для людей этого поколения была самым трудным испытанием, которое они с честью выдержали. Сквозь жестокое время они пронесли, не уронив и не запятнав, все, чему их учили с детства и что жило в их сердцах – гуманизм и справедливость, любовь к добру и непоколебимую веру в то, что именно им выпало на долю нелегкое счастье прокладывать человечеству путь к миру.

Война, не важно где – на фронте или в тылу, – это не только смерть, кровь и страдания. Это еще и гигантские взлеты человеческого духа – бескорыстия, самоотверженности, героизма.

Литература

1. Берлянд М.Д. Метры. Секунды. Судьбы... Пермь, 2003. С. 112–143.
2. Иванов В.И. Пермь спортивная // Альманах. 2008. № 15(019). С. 14–22.
3. Михайлов В.Н. И помнит мир спасенный... к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пермь, 2005. С. 35–48.
4. Паначев В.Д. Пермское Краснознаменное. Пермь, 1992. С. 48–62.
5. Паначев В.Д. Спортивная слава Прикамья. Пермь, 2000. С. 158–169.

© Филатов А.В., Шварев Я.С., Паначев В.Д., Морозов Д.П.